

2. Иванов В. М., Литвинов А. А., Хусаинов А. В. Система ценностей при воспитании школьников в современной школе // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № S18. – С. 29

3. Казначеева, Н.Н., Метлик, И.В., Шестакова, О.А. (2022). Модель формирования ценностных ориентаций детей в образовательных организациях: подходы к проектированию. Психолого-педагогические исследования, 14(3), 97–112. <https://doi.org/10.17759/psyedu.2022140306>

4. Козьяков, Р.В. (2022). Концепции креативного мышления и основные подходы к его изучению. Современная зарубежная психология, 11(4), 117–126. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2022110410>

5. ОЭСР (2024), Результаты PISA 2022 (том III): Creative Minds, Creative Schools, PISA, OECD Publishing, Paris. Текст:электронный. <https://doi.org/10.1787/765ee8c2-en>

К ВОПРОСУ ОБ ОСОЗНАННОСТИ КАК СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ибайдуллаев Т.Г.

Доктор философии (PhD), доцент филиал КФУ в г. Джизак

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Зульфакарова Л.Ф.

Кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

zulfakarova@mail.ru

Рудалева И.А.

Кандидат экономических наук, доцент ФГАОУ ВО КФУ г.Казань, Россия

rudiran@mail.ru

Аннотация: В статье рассмотрены особенности ответственного потребления как одной из целей устойчивого развития, а также механизмы ее достижения. Раскрыты издержки и экономические эффекты следования модели ответственного потребления.

Ключевые слова: потребление, осознанное потребление, философия потребления, модель потребления, потребительские привычки.

ON THE ISSUE OF MINDFULNESS AS A MODERN PHILOSOPHY OF CONSUMPTION

Ibaydullaev T.G.

Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor, KFU branch in Jizzakh

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Zulfakarova L.F.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor KFU. Kazan, Russia

zulfakarova@mail.ru

Rudaleva I.A.

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor KFU. Kazan, Russia

rudiran@mail.ru

Annotation: This article examines the characteristics of responsible consumption as one of the sustainable development goals, as well as the mechanisms for achieving it. The costs and economic effects of following a responsible consumption model are revealed.

Keywords: consumption, conscious consumption, consumption philosophy, consumption model, consumer habits.

ЗАМОНАВИЙ (ИСТЕЪМОЛДАГИ) ФАЛСАФАДА АНГЛАНГАНЛИК МАСАЛАСИ ҲАҚИДА

Ibaydullayev T.G.

Falsafa doktori (PhD), Jizzax shahridagi QFU dotsenti

TGIbaydullaev@kpfu.ru

Zulfakarova L.F.

iqtisod fanlari nomzodi, dotsenti, QFU. Qozon sh. Rossiya

zulfakarova@mail.ru

Rudaleva I.A.

iq'tisod fanlari nomzodi, dotsent, QFU. Qozon sh. Rossiya
rudiran@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror rivojlanish maqsadlaridan biri sifatida mas'uliyatli iste'molning xususiyatlari, shuningdek, unga erishish mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Mas'uliyatli iste'mol modeliga rioya qilishning xarajatlari va iqtisodiy oqibatlarini ochib berilgan.

Kalit so'zlar: iste'mol, ongli iste'mol, iste'mol falsafasi, iste'mol modeli, iste'molchi odatlari.

Уровень экономического развития любой страны зависит от состояния и динамики потребительского спроса. Поведение домашних хозяйств, как субъектов потребительского спроса, зависит от многих факторов: уровня и цикличности получения дохода, потребительских привычек, сезонности, моды, дотационной поддержки со стороны государства или налогового бремени, а также от трендов потребления в обществе, которые складываются на определенном этапе развития общества.

Осознанное потребление (sustainable consumption), как экономическая категория, представляет собой новую концепцию поведения потребителя, в основе которой лежит разумное, экономичное собственное потребление товаров и услуг, с целью минимизации негативных последствий на окружающую среду и жизнь последующих поколений. Такая модель поведения сформировалась сравнительно недавно и является, по сути, логичным следствием реализации положений концепции устойчивого развития.[1] Одна из целей концепции устойчивого развития (цель 12. Ответственное потребление и производство) призывает современное общество к поиску баланса между неограниченными потребностями и ограниченными возможностями планеты в их удовлетворении. Первоочередной задачей является реализация десятилетней стратегии действий по переходу к использованию рациональных моделей потребления и производства с участием, в первую очередь, развитых стран и с учетом развития и потенциала развивающихся стран. В рамках реализации данной задачи сформулированы рекомендации для практического применения - в игровой форме предлагается внести свой собственный вклад в решение проблемы потребления ограниченных энергетических, водных, продовольственных ресурсов.[2] Каждый член общества может выполнять задания в зависимости от своего местонахождения и коммуникаций с другими людьми:

-1 уровень - Вещи, которые можно сделать, даже не вставая с дивана («Герой на своем диване»);

- 2 уровень - Вещи, которые можно сделать у себя дома («Герой в своей квартире»);

- 3 уровень - Вещи, которые можно сделать за порогом дома («Герой в своем районе»);

- 4 уровень - Поступки, которые вы можете совершить на работе («Образцовый работник»).

Осознанное потребительское поведение, таким образом, может стать частью личных моральных убеждений, предписывающих отказ от избыточного, чрезмерного потребления. В то же время, демонстрация данной модели потребительского поведения может создать волновые эффекты – ваши родственники, друзья, коллеги могут одновременно осознанно формировать свою философию осознанного потребления. «Социальное давление и стремление выглядеть экологически осознанным в глазах окружающих часто сильнее влияют на потребительское поведение, чем персональная убежденность в необходимости осознанного потребления» - отмечают В.А. Маланина с коллегами. [3, с. 90]

Следование философии осознанного потребления, с одной стороны, требует определенных временных затрат, связанных с дополнительными действиями (сортировка мусора, контроль расходования электроэнергии, воды и т.д.), с другой стороны – приводит к экономии средств. Так, суммарные затраты на приобретение вещей с непродолжительным сроком годности оказываются значительно выше в сравнении с высококачественными, имеющими более длительный срок эксплуатации. Краткосрочный эффект экономии от покупки пластикового стаканчика оборачивается в долгосрочной перспективе большими расходами в сравнении с фарфоровой кружкой. «Скупой платит дважды», - гласит русская пословица. Помимо прочего, возникает эффект обладания более дорогой вещью, т.е. осознанное потребление направлено на повышение качества жизни. [4, с. 798] Другой экономический эффект, в основе которого лежит рационализм осознанного покупателя, связан с шерингом. [5, с. 436] Покупатель получает возможность временного совместного использования какого-либо блага лучшего качества в сравнении со средним качеством новой вещи, приобретенной за те же деньги.

Осознанное потребление не предполагает полного отказа от современных технологий, а скорее стремится найти баланс между экологической устойчивостью и личными потребностями. [6, с. 309] Поиск баланса между затратами времени на реализацию данной модели поведения и выгодами и эффектами определяет, в конечном итоге, оптимальные потребительские решения.

Современному обществу необходимо развивать и укреплять модель осознанного потребления, которая будет ориентирована, с одной стороны, на снижение экологического ущерба и отрицательного воздействия на окружающую среду и на самоограничение в процессе потребления, с другой стороны. Изменение потребительских привычек в соответствии с принципами ответственного потребления будет способствовать более устойчивому развитию общества.

Список литературы

1. Цели в области устойчивого развития // Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/> Дата обращения: 05.11.2025г.
2. Руководство по спасению мира для лентяев // Электронный ресурс. Режим доступа: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/takeaction/> Дата обращения: 05.11.2025г.
3. Маланина В.А., Клемашева Е.И., Рождественская Е.М., Кашапова Э.Р. Анализ предметного поля феномена осознанного потребления // Журнал институциональных исследований. 2025. Т. 17. № 1. С. 80-92.
4. Старостина Н.А., Зиновьев А.М. Осознанное потребление: причины, цели, проблемы // Управленческий учет. 2023. № 12-2. С. 797-802.
5. Старостина Н.А., Зиновьев А.М. Экономические аспекты осознанного потребления: потребительский сектор и промышленность // Управленческий учет. 2024. № 3. С. 432-438.
6. Никоноров С.М., Тяглов С.Г., Чернеева В.Я. Концепция осознанного потребления // Экономика и социум: современные модели развития. 2024. Т. 14. № 3. С. 307-315.

ILMIY MUZEYLARNING TARIXIY ILDIZLARI (XVIII–XIX asrlar)

Fazilova Dilrabo Xudaykulovna

Jizzax shahridagi QFU filiali “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi
DKFazilova@kpfu.ru

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada XVIII–XIX asrlarda ilmiy muzeylarning shakllanish jarayoni, ularning ijtimoiy-madaniy rivojlanishdagi o‘rni, ma’rifatchilik davri ta’siri, ilmiy jamiyatlar va ekspeditsiyalarning muzeychunoslik taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida tarixiy manbalar, qiyosiy tahlil metodlaridan foydalaniladi. Maqolada ilmiy muzeylarning shakllanishi bevosita ilm-fanning jamiyatda ortib borayotgan ahamiyati, ilmiy merosni saqlash zaruriyati va ta’lim tizimining rivoji bilan chambarchas bog‘liqligi ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: ilmiy muzeylar, XVIII–XIX asr, ma’rifatchilik, ilmiy jamiyatlar, tabiiy tarix, muzey kolleksiyalari, ilmiy ekspeditsiya, muzeyshunoslik.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ НАУЧНЫХ МУЗЕЕВ (XVIII–XIX вв.)

Фазилова Дилрабо Худайкуловна

Старший преподаватель кафедры «Общественные науки» филиала КФУ в г. Джизаке
DKFazilova@kpfu.ru

Аннотация: В данной научной статье рассматривается процесс формирования научных музеев в XVIII–XIX веках, их роль в социокультурном развитии, а также влияние эпохи просвещения, научных обществ и экспедиций на развитие музееведения. В ходе исследования были использованы исторические источники и методы сравнительного анализа. В результате было установлено, что формирование научных музеев было обусловлено возрастающим значением науки в обществе, потребностью в сохранении научного наследия и развитием системы образования.

Ключевые слова: научные музеи, XVIII–XIX века, Просвещение, научные общества, естествознание, музейные коллекции, научная экспедиция, музееведение.